

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Djo'rayev Sharafiddin Boboqulovich

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

BUXORO VILOYATIDAGI SUG'ORISH TARMOQLARI SAMARADORLIGINI OSHIRISH

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/APREL